

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ТВОРЧІСТЬ. ЧИ НЕСЕ ШІ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ?

Солом'яна Анастасія ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ 2 Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
sol.nastya.art@znu.edu.ua

² К.пед.н., доц. кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Член
Спілки дизайнерів України, Україна
bganna33@gmail.com @znu.edu.ua

Анотація. У статті розглянуто поняття штучного інтелекту, його появу та розвиток. Розглянуто роль штучного інтелекту в дизайні та мистецтві. Досліджено ризики та можливості використання існуючих нейромереж в творчій діяльності серед дизайнерів та художників, розглянуто проблему авторського права при використанні штучного інтелекту. Розглянуто механізм роботи штучного інтелекту, його переваги та недоліки, процес генерації зображень за допомогою нейромереж.

Ключові слова: Штучний інтелект, творчість, нейромережі.

Штучний інтелект зі своєю появою надав багато можливостей для роботи в сфері дизайну та творчості. Проте разом зі стрімким розвитком нейромереж з'явилося багато переживань з приводу «Чи не забере штучний інтелект в мене роботу?». Саме тому варто звернутися до додаткових джерел та дізнатися, як штучний інтелект так стрімко ввірвався в наше життя, та чи дійсно це допомога чи все ж таки загроза?

Під штучним інтелектом (artificial intelligence – AI) розуміють «властивість автоматичних систем брати на себе окремі функції інтелекту людини, наприклад, вибирати і приймати оптимальні рішення на основі раніше отриманого досвіду і раціонального аналізу зовнішніх впливів» (Козловець, & Зембицький, 2023, р. 45).

Зазначимо, що ще в 70-ті роки ХХ ст. відомий український вчений В. Глушков у статті «Гносеологічні проблеми математичного моделювання» зазначав, що в процесі популяризації кібернетики виникає ілюзія буцімто її засобами можна створити «штучну людину» чи навіть суспільство, яке складатиметься з машин (Козловець, & Зембицький, 2023. 46).

Треба сказати, що перше визначення «Штучний Інтелект» у науковий обіг ввів Дж. Маккраті із Стенфордського університету ще у другій половині ХХ ст., і сьогодні під штучним інтелектом в цілому фахівцями розуміється моделювання процесів людського інтелекту за допомогою машин, комп'ютерних систем, яке включає в себе навчання (отримання інформації та правила її використання), міркування (використання правил для досягнення приблизних або певних висновків) і самокорекцію (Сабура, 2020. 16).

Поява нейронних мереж, здатних здійснювати швидку обробку величезних обсягів інформації та давати більш-менш обґрунтовані та змістовні відповіді під час «спілкування» з людиною, і, зокрема, відкриття публічного доступу до ChatGPT у 2022 році змушує замислитися над місцем людини у світі ШІ, який нібито здатний генерувати знання і таким чином не перевершувати своїх творців у деяких формах традиційної людської праці.

У червні 2023 пройшов реліз ChatGPT — штучного інтелекту нового покоління, що був повністю адаптований до запитів людей. Лише за 2 місяці він набрав 100 мільйонів активних користувачів та доволі швидко увійшов до освітнього процесу. Опитування серед студентів Стенфордського університету показало, що 20% з них користуються ChatGPT для допомоги з домашніми завданнями та створенням навчальних проєктів.

З результатів цього опитування можна зробити висновок, що штучний інтелект все більше стає звичним явищем в нашій діяльності, здавалося б, це відмінний інструмент, за допомогою якого людство полегшує собі життя та робить свою роботу простішою. Проте розвиток технологій ШІ несе за собою як переваги та відкриття нових можливостей, так і значну кількість недоліків:

Відсутність фільтру чи цензури. У штучного інтелекту немає емоцій та емпатії, тому він не розрізняє етичний та неетичний контент. Окрім того, він користується алгоритмами, які виконують одну й ту саму роботу, без урахування тонкощів психіки чи виховання. Для освіти це важливо. Штучний інтелект не може бути експертом. Його роботу потрібно постійно модерувати та контролювати. По-перше, через причину вище — машина не має цензу і її легко обманути, а по-друге: вона збирає дані в Інтернеті. А як інформація потрапляє у всесвітню мережу? Її туди викладають люди, що можуть помилитися або навмисне вводити в оману. Так, наприклад, цитати з творів регулярно приписуються не тим авторам або ж з'являються шкідливі поради про здоров'я.

Штучний інтелект — це готові відповіді. Творчість та уява — це важливі інструменти розвитку для дитини. Щоб розвинути словниковий запас, логіку, критичне мислення, наслідкові зв'язки, дитині потрібно самостійно читати, писати, вигадувати чи робити вправи. Останнім часом програми з використанням штучного інтелекту намагаються полегшити цей шлях дітям, але натомість роблять ведмежу послугу, адже дитина не привчається шукати відповіді.

Проблема з захистом персональних даних та приватності людини. Штучний

інтелект легко використає картину, яку створила людина і не згадає автора, чим захопить інтернет-піратів. Окрім того, за допомогою ШІ можна порушити приватність людини чи розпочати кібербулінг. Адже програма, як вірний пес, завжди на боці користувача, навіть якщо він — злочинець (Петрів, 2023).

Розвиток генеративного ШІ привів до нових несподіваних способів інтеграції технологій у творчу діяльність. Водночас це викликало занепокоєння щодо того, як це вплине на творців-людей та який вплив це може мати на творчі індустрії (Сніжна, 2024: 59).

Зокрема ШІ також впливає на роботу графічних дизайнерів. Переважно ШІ та графічний дизайн перетинаються у трьох аспектах: по-перше, в автоматизації у професійному комерційному програмному забезпеченні, по-друге, в аматорських (в Інтернеті) інструментах дизайну на основі шаблонів і, по-третє, в експериментально-наукових дослідженнях графічного дизайну. Якщо брати до уваги виклики, пов'язані з фахом і кваліфікацією, то саме останній викликає найбільше занепокоєння, адже професійні програми графічного дизайну (такі як InDesign та Illustrator) залишаються складними для новачків-дизайнерів, через що останніми роками зростає популярність легкодоступних онлайн-інструментів графічного дизайну. Отже, автоматизація складних і повторюваних «художніх» завдань є корисною для професіоналів, даючи їм змогу та більше часу, щоб зосередитися на творчій стороні проєктів (Nolan, 2018). І навпаки, рішення, ґрунтоване на шаблонах, як правило, буде непопулярним серед професіоналів-практиків, які орієнтовані на унікальність творчих рішень (Геренко, 2024. 6).

Багато творчих людей зокрема графічних дизайнерів, занепокоєні тим, що ШІ забере в них роботу. Наразі результат роботи ШІ далекий від ідеалу, та й поки що ці роботи дуже складно використовувати в комерційних цілях. І все-таки представники багатьох професій занепокоєні тим, що за швидкого прогресу ШІ вони залишаться без роботи (Білошенко, 2023).

Сучасний ШІ працює за принципом “змішування” декількох прикладів того, на чому він навчається. В результаті виходить новий об’єкт, який запозичує стиль у інших. Наприклад, зображення, згенероване за рахунок такого “змішування” матиме достатньо відмінностей від оригінальних зображень, щоб вважатися новим об’єктом (Петрів, 2023). Сучасні програми штучного інтелекту (наприклад Midjourney, Stable Diffusion, Dall-e, Lensa) для того, щоб згенерувати картину, навчаються на базі картин чи зображень, які знаходять в Інтернеті та усіх відкритих базах. А ці об’єкти мають авторів, чії права захищені. Після цього програма використовує аналогічний спосіб чи концепцію авторів оригіналу твору, аби згенерувати нове фото, відео чи картину (Петрів, 2023).

Під штучним інтелектом розуміють низку технологій, які дозволяють виконувати "інтелектуальну" діяльність з опосередкованою участю людини. Відтак людина задає правила – алгоритм, машина створює результат. Цей процес є непередбачуваним, оскільки митець не може контролювати його всеціло. MidJourney, DALL-E, Stable Diffusion – це лише деякі з інструментів,

які дозволяють перетворювати промпт на цифрове зображення. Отримавши запит від людини, ШІ-генератори сканують мільйони зображень та на основі отриманих даних видають щось наближене. Переглянувши мільйони фотографій собак зі словом "собака", він може скласти пікселі у формі абсолютно нового цуценя. Але машина спирається на те, що вже було створене, знане та відчуте колись кимось, та видає суперуніверсальний та середньостатистичний результат (Тадай, 2024).

У мережі активно дискутують: одні кажуть, що ШІ не створює мистецтво, а імітує його, а інші, що творці також використовують роботи інших митців для натхнення або навіть намагаються відтворити власний стиль на основі стилю іншого митця. Дебати щодо природи мистецтва триватимуть і надалі (Білошенко, 2023).

Те, як різні люди оцінюють зображення, згенеровані ШІ, залежить від того, які компетенції у сфері візуальних мистецтв вони мають. Можна припустити, що люди, які не мають мистецьких компетенцій, оцінюють зображення, згенеровані ШІ, просто за тим, наскільки вони «красиві». Такі люди оцінюватимуть художні твори, створені людиною, і зображення, створені ШІ, за однаковими принципами. З іншого боку, імовірно, що професіонали, а також учні художніх спеціальностей, оцінюючи зображення, згенеровані ШІ, урахуватимуть не лише характеристики самого зображення, а й контекст і мету його створення та інші дискурсивні явища, які оточують це зображення. Це пов'язано з тим, що цінність художнього твору не обмежується лише безпосередніми властивостями самого твору, а завжди залежить від історії створення і того, хто є його автором, а також від контексту і мети створення (Сніжна, 2024, р. 58).

Тому люди з високим рівнем компетенції у мистецтві, оцінюючи твори, завжди будуть розглядати їх через призму таких питань: Чому це було створено? Яку ідею виражає це зображення? Які теми зображення досліджує? Тому можна припустити, що люди, які мають компетенції у мистецтві, можуть оцінювати цінність творів ШІ відносно нижче, ніж ті, хто не орієнтується в мистецтві (Сніжна, 2024. 58-59).

Під час дискусій про зображення, створене за допомогою ШІ, серед митців та молоді, що навчається на образотворчих спеціальностях, можна помітити певний рівень напруги та навіть агресії щодо використання таких інструментів. Багато художників ставляться до цієї технології негативно, бо, по-перше, системи штучного інтелекту, які генерують зображення, створені з порушенням авторського права митців (для тренування алгоритмів використовуються зображення, завантажені з Інтернету без дозволу авторів). Штучний інтелект, так би мовити, краде стиль існуючих художників, позбавляючи їх потенційних заробітків у майбутньому (Сніжна, 2024. 59).

Розуміння творчості як експериментального процесу дає основу для подальшого розвитку комп'ютерних систем творчості, які, втім, не замінюють людську творчість, а навпаки, можуть бути з нею інтегровані. Отже, однією з

потенційних переваг інструментів ШІ є підтримка людей у залученні до творчої практики шляхом покращення доступності творчого процесу через надання нових можливостей, які знижують стартовий бар'єр і підтримують творчу свободу у взаємодії з інструментами ШІ. Словом, ШІ може генерувати зображення, але він не створює контекст або художню ідею, від яких безпосередньо залежатиме цінність твору (Сніжна, 2024. 59).

Таким чином можна зробити висновок, що штучний інтелект не може повністю замінити людину та її майстерність, а лише стати інструментом для втілення ідей придуманих митцем. Штучний інтелект дійсно полегшує роботу багатьох творчих людей, дозволяючи зекономити час та згенерувати нові ідеї. Проте для якісної та плідної роботи, треба вміти працювати з ШІ, засвоювати його нові можливості та слідкувати за його розвитком в майбутньому, що допоможе в подальшій діяльності.

Літературні джерела

1. Білошенко, Б. (2023). Штучний інтелект і творчість людини: конкуренція чи співпраця? *TuKyiv*. URL: <https://tykyiv.com/progresivnij/shtuchnij-intelekt-ta-tvorchist-pro-shcho-govorit-kreativna-industriia/>
2. Геренко, С. (2024). Штучний інтелект у графічному дизайні: виклики та перспективи: д-р. квал. робота: 022 Дизайн. *Київський національний університет культури і мистецтв*. Київ.
3. Козловець, М., & Зембицький, Є. (2023). Технології штучного інтелекту: гуманістичний вибір: формування цифрових компетентностей у процесі викладання дисциплін «цифрової гуманістики» та управлінсько-економічного циклу в умовах діджиталізації. *Матеріали міжнародної науково-практичної конференції*, м. Житомир, 22-23 листопада 2023, 45–47.
4. Петрів, О. (2023). Штучний інтелект та авторське право. *Центр демократії та верховенства права*. URL: <https://cedem.org.ua/analytics/shtuchnyi-intelekt-avtorske-pravo/>
5. Сабура, С. (2020). Творчість і штучний інтелект. Проблеми співвідношення. *Юридичний науковий електронний журнал*, 3(2), 15.
6. Сніжна, М. (2024). Асертивність і саморозвиток учнів та студентів з ознаками обдарованості в умовах війни. Вплив появи генеративного штучного інтелекту на розвиток образотворчої обдарованості у підлітковому віці. *Тези доповідей учасників XVII науково-практичного семінару*, м. Київ, 25 квітня 2024, 30.
7. Тадай, Т. (2024). Штучний інтелект у світі мистецтва: проблема, перевага чи недолік часу? *Суд снобів. Українська правда*. URL: <https://life.prawda.com.ua/culture/shtuchnij-intelekt-u-sviti-mistectva-301186/>